

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ- НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

**Холматов Санжарбек Хожимамамович, Андижон
қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
докторанти; тел.+99891 1913091; kholmatov1976@list.ru**

Аннотация. Мақолада “барқарор ривожланиш”, барқарор ривожланиш концепцияси тушунчаларининг моҳияти очиб берилган. Барқарор ривожланиш глобал муаммосининг келиб чиқиш босқичлари, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш учун миллий мақсадлар кўриб чиқилган. Компанияларнинг барқарор ривожланиши соҳаси бўйича халқаро ташкилотларнинг тавсиялари келтирилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш; Брунтланд комиссияси; барқарор ривожланиш концепцияси; “яшил” иқтисодиёт; барқарор ривожланиш мақсадлари; Кун тартиби-2030; барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар; ESG-инвестициялар.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

**Kholmatov Sanzharbek Khozhimamatovich, doctoral
student of the Andijan Institute of Agriculture and
Agrotechnologies; tel.+998911913091;
kholmatov1976@list.ru**

Abstract. The article reveals the essence of the concepts of "sustainable development", "the concept of sustainable development". The stages of the emergence of the problem of sustainable development, national goals for the sustainable development of agriculture are considered. The recommendations of international organizations in the field of sustainable development of companies are given.

Keywords: sustainable development; the Bruntland Commission; the concept of sustainable development; "green" economy; Sustainable Development Goals; Agenda 2030; National goals and targets in the field of sustainable development; ESG investments.

Бугунги кунда дунё ривожланиш моделидаги назария ва амалиётнинг принципиал камчилиги бўлиб ижтимоий ва экологик муаммоларни ечишга ён босмасдан иқтисодий ўсишга устуворлик бериш ҳолати ҳисобланади. Шу муносабат

билан янги йўллари қидиришга уринишлар жадаллик билан давом этмоқда. Охири йилларда жахон ҳамжамияти XXI асрда ўз ривожланишининг концепциясини ишлаб чиқди, у **барқарорлик** парадигмасига асосланади. Бу хол келажак учун муҳим бўлган ва барча мамлакатлар томонидан маъқулланган, Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ)нинг конференциялари хужжатларида ўз аксини топди. Бу ерда БМТнинг барқарор ривожланиш Мақсадлари (*Sustainable Development Goals*) (2015), иқлим ўзгаришларига қарши кураш (2015), яшил иқтисодиётни шакллантириш асосида барқарор ривожланишга ўтиш (2012) хужжатларини алоҳида қайд этиш лозим [1].

Юқорида айтилганлар, назарий жихатдан, янги парадигма (грекча *παράδειγμα*, «мисол, модел, намуна») – барқарор ўсиш асосидаги барқарор ривожланиш концепцияси пайдо бўлганини, амалиётда эса ўсиш суръатларини тартибга солиш учун давлатнинг асосли иқтисодий сиёсати ишлаб чиқилиши лозимлигини англатади. “Барқарор ривожланиш” ибораси остида муаллиф “жорий эҳтиёжлар қондирилишини таъминловчи ва бунда келгуси авлодлар учун хавф йўқ бўлган иқтисодиёт динамикасининг махсус тури” ни тушунади.

Шулардан келиб чиққан ҳолда, мамлакат қишлоқ хўжалигидаги инвестицияларнинг рағбатлантирувчи ва тўсиқ бўлаётган омилларини тадқиқ этиш, қишлоқ худудларининг иқтисодий “ўсиш нуқта”ларини белгилаб берувчи соҳаларнинг устуворлигини аниқлаш ҳамда инвестицияларни жалб қилиш самарадорлигини ошириш механизмларини ишлаб чиқиш масалалари бўйича таклиф, амалий тавсиялар тайёрлаш муҳим вазифа ҳисобланади ва мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Аввало “барқарор ривожланиш” тушунчасини аниқлаб олсак. Умумэътироф қилинган тушунчада **барқарор ривожланиш** – ўзининг табиий асосини бузмаган ва жамиятнинг узлуксиз тараққиётини таъминлаган ҳолдаги барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишдир[2]. Россиялик олим Поспелова И.Н. фикрича, барқарор ривожланишга ўтиш иқтисодий, социал ва экологик соҳаларда жамиятнинг ўз-ўзини мақсадли ташкил қилинишини аста-секин таъминлашни англатади. Бу маънода

барқарор ривожланиш **иктисодий самарадорлик, экологик хавфсизлик ва социал адолат** билан характерланади. Барқарор ривожланишда эҳтиёжларнинг қондируви бўлгуси авлодлар учун зарарсиз холда амалга оширилади.

Очиқ манбаларга мурожаат қилсак, қуйидаги таърифни учратамиз: **барқарор ривожланиш** (инглизча *sustainable development*), шунингдек, **гармоник ривожланиш, мувозанатли ривожланиш** бу — иқтисодий ва социал ўзгаришлар жараёни, бунда табиий ресурслар, инвестициялар йўналиши, илмий-техник ривожланиш йўналиши, шахсинг ривожланиши ва институционал ўзгаришлар бири бири билан мувофиқлаштирилган бўлади ҳамда кишиларнинг эҳтиёжлари ва интилишларини қондириш учун ҳозирги ва бўлгуси салоҳиятни мустаҳкамлайди. Бу ерда асосан кишиларнинг турмуши сифатини таъминлаш тўғрисида сўз боради [3].

1-расмда “барқарор ривожланиш” тушунчасини тасвирли кўринишда очиб беришга ҳаракат қилинган. Кўришиб турибди-ки, барқарор ривожланиш иқтисодий ривожланиш, атроф-муҳит учун масъулият ва социал тараққиётни биргаликда олиб боришни талаб қилади.

“**Барқарор ривожланиш**” (*sustainable development*) ибораси 1987 йилдан бошлаб оммавий ахборот воситаларида, **Брунтланд комиссияси** маърузаси орқали пайдо бўлди, ушбу маърузада бу иборага қуйидагича таъриф берилган: “**Барқарор ривожланиш бу - шундай ривожланиш-ки, у ҳозирги давр эҳтиёжларини қондиради ва шу билан бирга, келгуси авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш имкониятларини хавф остига солмайди**”[4]. Брунтланд комиссияси таклиф қилган барқарор ривожланишнинг дастлабки таърифи олимлар орасида кўпгина мунозараларни келтириб чиқарди, бунинг натижасида мавжуд таъриф аниқлаштирилди ёки янгича таъриф таклиф қилинди. Аммо, мана 30 йилдан ортиқ вақт ўтганлигига қарамасдан, таклиф қилинган янги таърифларнинг ҳеч бири оммабоп бўлмади, маъқулланмади.

1-расм. Барқарор ривожланиш мезонлари (муаллиф ишланмаси).

Барқарор ривожланиш концепцияси умумбашарий ахамиятга эга бўлган концепциядир, ҳамда унинг қоидалари **барча мамлакатларда ва барча ҳудудларда** амалга оширилган тақдирдагина унинг бажарилишидан олинадиган самара сезиларли даражада яхши бўлади.

Ўзбекистонлик олим Д.Х. Пўлатов “яшил иқтисодиёт” ва “барқарор ўсиш” тушунчаларини солиштиради ва уларнинг боғлиқлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, энг содда шаклдаги “яшил иқтисодиёт” иқтисодиётнинг кам углеродли, ресурстежамкор ва социал инклюзив модели сифатида қаралиши мумкин; “яшил иқтисодиёт” концепцияси барқарор ривожланиш концепциясини ўрнини босмайди [5].

Яна бир россиялик олим В.В.Понедельников “барқарор ривожланиш” иборасида “барқарорлик” сўзига урғу бериб, барқарорлик тушунчасининг умумқабул қилинган

мазмунда ушбу объект **тебранишларга мойил эмас, доимий тусга эга, стабилликка эга** эканлигини таъкидлайди[7].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “барқарор ривожланиш” иборасига қуйидагича таъриф бериш лозим, деб топдик: **барқарор ривожланиш бу – мураккаб тизимнинг шундай ривожланиш тури-ки, бунда фан ва техника ютуқларини қўллаш асосида, ички ва ташқи омиллар таъсирида унинг мақсадли йўналтирилган ўзгаришига эришилади ва минимал оғишда, минимал сарф-харажатлар билан, инсониятнинг ҳозирги ва келгуси авлодларининг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда маълум сифатли махсулот яратилиши таъминланади.**

2015 йили БМТнинг Бош ассамблеяси “Бизнинг оламнинг ўзгариши: 2030 йилгача бўлган давр учун барқарор ривожланиш соҳасидаги кун тартиби” деб номланган дастурий ҳужжатни қабул қилди. 17 та “Барқарор ривожланиш мақсадлари” қабул қилинди. Шундан бери “барқарор ривожланиш” ибораси фойдаланиш учун мажбурий, ҳар қандай компания эса бунга кўмаклашиши ва мос келиши шарт бўлиб қолди[6]. Қуйида 2015 йили БМТнинг Бош Ассамблеясида қабул қилинган **“Кун тартиби-2030”** дастури бўйича **17 та барқарор ривожланиш мақсадлари** келтирилган. Улар қуйидагилар: 1) қашшоқликни йўқотиш; 2) очликни йўқотиш; 3) яхши соғлик ва фаровонлик; 4) сифатли таълим; 5) гендер тенглиги; 6) тоза сув ва санитария; 7) қиммат бўлмаган ва тоза энергия; 8) муносиб иш ва иқтисодий ўсиш; 9) саноатлаштириш, инновациялар ва инфратузилма; 10) тенгсизликни камайтириш; 11) барқарор шаҳарлар ва аҳоли пунктлари; 12) масъулиятли истеъмол ва ишлаб чиқариш; 13) иқлим ўзгариши билан кураш; 14) денгиз экотизимларини сақлаб қолиш; 15) қуруқлик экотизимларини сақлаб қолиш; 16) тинчлик, ҳуқуқни ҳимоя қилиш ва самарали институтлар; 17) барқарор ривожланиш манфаатларидаги шерикчилик.

Ушбу соҳа бўйича Ўзбекистон Республикасида бир қатор қонунчилик ҳужжатлари қабул қилинди. Хусусан, қуйидаги қонунчилик ҳужжатлари барқарор ривожланиш мавзусида: 1) 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш

соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрьдаги 841-сон Қарори; 2) Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрьдаги ПФ-5853-сон Фармони; 3) Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 февральдаги ПҚ-5009-сон Қарори.

Ўзбекистон Республикаси **Вазирлар Маҳкамасининг 841-сон қарорига** кўра, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги **Миллий мақсад ва вазифалар** тасдиқланди. Миллий мақсад ва вазифаларига эътибор қаратадиган бўлсак, жами 17 та Миллий мақсад, 130 та миллий вазифалар белгиланган бўлиб, шундан 2-миллий мақсад - бевосита қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш билан боғлиқлиги кўриниб турибди (1-жадвал).

1-жадвал. Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифаларидан кўчирма[8].

Миллий мақсадлар	Миллий вазифалар
2-мақсад. Озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш, овқатланиш рационали яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишига кўмаклашиш.	2.3-вазифа. 2030 йилгача қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришнинг ўртача самарадорлигини ҳамда қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат етиштирувчиларининг даромадини анча ошириш.
	2.4-вазифа. 2030 йилгача озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барқарор тизимлари яратилишини таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самарадорлигини ошириш имконини берадиган қишлоқ хўжалигини юритиш усуллари жорий қилиш.
	2.5-вазифа. Уруғ ва маданийлаштирилган экинларнинг, шунингдек, қишлоқ хўжалиги ва уй ҳайвонларининг ҳамда уларнинг тегишли ёввойи турларининг генетик рангбаранглиги сақланишини, жумладан уруғ ва экинларнинг турли-туман захираларини тегишли тарзда сақлаш орқали, таъминлаш.

	<p>2.а-вазифа. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши соҳасидаги салоҳиятни мустақамлаш мақсадида қишлоқ инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари ва агроташвиқот, технологияларни ривожлантириш ҳамда ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик захираларини яратишга сармоя киритилишини, жумладан, халқаро ҳамкорликни фаоллаштириш йўли билан, кўпайтириш.</p>
	<p>2.б-вазифа. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг жаҳон бозорларида савдо чекловлари киритилиши ва хатолар юзага келишини бартараф этиш ҳамда бунга йўл қўймаслик.</p>
	<p>2.с-вазифа. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва уларни қайта ишлаш маҳсулотлари бозорларининг тегишли тарзда фаолият юритишини таъминлаш чораларини кўриш, озиқ-овқат нархларининг кескин ўзгаришини чеклашга ёрдам бериш мақсадида бозор маълумотларидан, жумладан озиқ-овқат захиралари ҳақидаги маълумотдан ўз вақтида фойдаланишга кўмаклашиш.</p>

“Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш” ибораси ўрнига баъзи адабиётларда “барқарор қишлоқ хўжалиги” ибораси қўлланилади. **Барқарор қишлоқ хўжалиги** бу — қишлоқ хўжалигини барқарор тарзда юритиш, бунда озиқ-овқат ва текстил маҳсулотларига бўлган жамиятнинг бугунги кундаги эҳтиёжлари қондирилади ва ҳозирги ёки бўлғуси авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш имкониятлари хавф остига олинмайди [10].

Қишлоқ хўжалиги барқарорлигини оширишнинг кўпгина методлари мавжуд. Қишлоқ хўжалигини **барқарор озиқ-овқат тизимлари** доирасида ривожлантиришда эгилувчан бизнес-жараёнларни ва қишлоқ хўжалигини юритишнинг эгилувчан методларини ишлаб чиқиш муҳим[11]. Қишлоқ хўжалиги иқлим ўзгаришида, сувнинг етишмаслигида, сувнинг ифлосланишида, ерларнинг деградациясида, ўрмонларнинг кесилишида ва бошқа жараёнларда катта рол ўйнаган холда атроф-муҳитга жуда катта таъсир кўрсатади[12], шу билан биргаликда қишлоқ хўжалиги бир вақтнинг ўзида атроф-муҳитдаги ўзгаришларни келтириб чиқаради ва ушбу ўзгаришларнинг таъсирига мубтало бўлади[13]. **Барқарор қишлоқ хўжалиги** дейилганда кўз олдимизда қишлоқ хўжалигини юритишнинг **экологик хавфсиз** методлари гавдаланади, бунда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ёки чорвачилик билан

шуғулланишни кишилар ёки табиий тизимлар учун зиёнсиз холда амалга оширишнинг имкони бор. Бу методлар ўз ичига қуйидагиларни олади: тупроққа, сувга, биохилмахилликка, ён-атрофдаги ёки қуйи оқимдаги ресурсларга, шунингдек, фермада ёки қўшни туманларда яшовчи кишиларга бўлган зарарли таъсирнинг олдини олишни. Барқарор қишлоқ хўжалиги элементлари **пермадехқончилик**[14], **агроўрмончилик, аралаш дехқончилик, алмашлаб экишни** ўз ичига олиши мумкин[15].

“Бирлашган миллатлар ташкилоти” (БМТ)нинг “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти” (FAO) **қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш** тушунчаси остида барқарор усул билан озиқ-овқат махсулотларини ишлаб чиқариш даражасини ошириш ва озиқ-овқат хафсизлигини таъминлашни тушунади[16]. Бунинг учун: таълим ташаббусларини ривожлантириш, иқтисодиётда инновациявий ёндашувни қўллаш, янги технологияларни қўллаш, озиқ-овқат махсулотларига бўлган барқарор ва эҳтиёжларга монанд хамёнбопликни, шу жумладан, аҳолининг камбағал қатламлари учун, таъминлаш лозим; камбағаллик муаммосини ечиш мақсадида ишсизликни қисқартиришни ва даромадлар даражасини оширишни амалга ошириш лозим; табиий ресурсларни бошқариш ва атроф-мухитни муҳофазалашга алохида эътибор қаратиш лозим.

Миллий иқтисодиётнинг, шу жумладан, унинг аграр тармоғининг барқарор ривожланишига эришиш омиллар мажмуасини тизимли равишда ҳисобга олишни назарда тутаяди, улар асосида аграр ишлаб чиқаришнинг иқтисодий, социал ва экологик соҳаларида миқдорий ва сифат ўзгаришларини амалга ошириш имконини берувчи механизмлар ва дастакларни, қуролларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. **Мураккаб ижтимоий-иқтисодий тизим сифатидаги қишлоқ хўжалиги, шунда барқарор ишлайди-ки, қачонки, агар, бир томондан, барқарор ривожланишнинг барча омиллари мувозанатлашган бўлса, иккинчи томондан эса – давлат томонидан аграр соҳада олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсат ҳуқуқий ва молиявий таъминотга эга бўлса.**

Агросаноат ишлаб чиқаришининг ривожланиш омиллари иқтисодий адабиётларда “иқтисодий жараёнлар кечишининг характери ва натижадорлигини белгилаб берувчи, яратилаётган иқтисодий махсулотнинг сони ва сифатини белгилаб берувчи параметрлар сифатида талқин қилинади”[17]. Шу билан бирга, бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланиш омилларининг умумқабул қилинган таснифини шакллантириш муаммосига бўлган тадқиқотчилар қарашларининг бирлиги йўқ. Бу омилларни тизимлаштиришнинг меъзонлар базасини ажратиб олишдаги турлича вариантлар мавжудлиги билан биргаликда бу омилларнинг қишлоқ хўжалиги ва умуман агросаноат мажмуаси ривожланишининг барқарорлигига эришишга таъсир қилиш даражасини баҳолаш индикаторларини қўллаш масалаларида ҳам фикрлар мос келмаслиги кузатилади. Изланишларимиз шуни кўрсатди-ки, ривожланишнинг барқарорлигига эришишнинг омилларини таснифлаш учун энг кўп ишлатиладиган таснифли омилли гуруҳларнинг асосини қуйидаги омиллар ташкил қилади: ташқи ва ички; объектив ва субъектив; тўғри ва эгри; тартибга солинадиган, қийин тартибга солинадиган ва тартибга солинмайдиган; экологик, иқтисодий ва социал омиллар[18]. Фикримизча, мамлакат қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини таъминлаш - тўрт гуруҳ омиллар, жумладан, **экологик-иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-технологик, ижтимоий-экологик-иқтисодий омилларнинг** комплекс таъсири натижасидир. Мана шу омиллар гуруҳлари ичидаги тўртинчи гуруҳ омиллар, яъни ижтимоий-экологик-иқтисодий (инвестициявий ресурслар, қишлоқ ҳудудларининг ривожланганлик даражаси, ҳудуддаги экологик вазият) омиллар таъсири куйида келтирамыз. Иқтисодий барқарорликка таъсири - асосий воситаларнинг таркиби ва структурасини такомиллаштириш асосида аграр ишлаб чиқаришнинг техник қуролланганлик даражасини, иқтисодий самарадорлигини ошириш; ерларнинг деградацияси ва ифлосланганлиги муносабати билан уларни қишлоқ хўжалиги ерлари айланмасидан чиқариш. Ижтимоий барқарорликка таъсири - қишлоқ аҳоли пунктларининг ижтимоий инфратузилмасини, шу жумладан, уй-жой шароитларини яхшилаш, транспорт коммуникацияларини ривожлантириш ва хоказоларни ривожлантириш

учун шароитлар яратиш; қишлоқ ҳудудларида қулай демографик вазиятни шакллантириш. Экологик барқарорликка таъсири - ишлаб чиқаришнинг энергия-тежамкор ва экологик-хавфсиз технологияларини ишлатиш, биохилма-хилликни сақлаб қолиш ва қайта тиклаш, қишлоқ ҳудудларида экологик вазиятни яхшилаш учун молиявий имкониятларни шакллантириш.

Хулоса ва таклифлар.

Бугунги кунда ижтимоий масъулияти анъанавий равишда унинг иқтисодиёт ўсишига қўшган хиссаси, ишчи ўринларининг яратилиши ва солиқлар тўланиши билан чекланган бизнесга эндиликда “Кун тартиби-2030”ни амалга оширишдаги анча қўламлироқ, интеграцияловчи ролни бажариш таклиф қилинган. “Кун тартиби-2030”ни нафақат бизнеснинг барқарор ривожланиши истиқболлари учун масъулиятни ошириш жараёнига жалб этилган мамлакатлар ва ташкилотлар учун, балки бизнес учун ҳам “йўл харитаси” сифатида қабул қилиш таклиф қилинди. Яъни, таклиф шундан иборат-ки, келажакда ўз бизнес-стратегиялари марказига экологик, социал ва бошқарув кўрсаткичларини (*ESG — environmental, social and governance* меъзонларини) ва *ESG* инвестицияларни қўяётган компаниялар асосий ўринни эгаллаши лозим. Айнан шундай компаниялар бизнес сардорлари бўлиши керак, ўз фойдасини барқарор ва инклюзив иқтисодий ўсишга, атроф-мухит муҳофазасига ва иқлим ўзгариши билан курашишга йўналтириш йўли билан барқарор ривожланиш мақсадларига амалда эришишнинг асосий субъектлари бўлиши керак [9].

Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз: харажатларни (шу жумладан, иссиқхона газларини, экотизимли хизматларни, сув ресурслари ва бошқаларни) бозор структурасига инкорпорация қилишни; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни икки хисса кўпайтиришни, бунда сув ва ерлардан фойдаланиш кўпаймайди; ўрмонларни кесишни тўхтатишни ва ўрмонлар чиқарадиган кислород миқдорини оширишни; кам углеродли энергетик тизимларга ўтиш орқали 2050 йилда 2005 йилга нисбатан углерод эмиссиясини икки хисса қисқартиришни.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бобылев С.Н., Горячева А.А. Устойчивое развитие: цели и инвестиции // Социум и власть. 2017. № 5 (67). С. 61–64.
2. Поспелова И.Н. Инвестиционное обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства. // Journal of Economy and Business, vol.10-2. DOI 10.24411/2411-0450-2018-10087.
3. Устойчивое развитие. [Электрон ресурс]- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие (мурожаат қилинган сана: 23.04.2022)
4. Наше общее будущее. М.: Прогресс, 1989. С. 50.
5. Пулатов Д. Узбекистан на пути к устойчивому развитию и зелёной экономике. // Журнал “Справочник финансового работника”, №07 (115)-2021, стр.71-76.
6. Степанов О. «Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря [Электрон ресурс]. – [URL]:<https://vz.ru/opinions/2022/2/9/1141270.html> (мурожаат қилинган сана: 23.04.2022).
7. Понедельников В.В. Инвестиционное обеспечение устойчивого развития аграрного производства. [Электронный ресурс]: На материалах Ставропольского края : Дис. ... канд. экон наук : 08.00.05 .-М.: РГЕ, 2006 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)
8. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон Қарори. Манба: www.lex.uz
9. Судас Л.Г. Бизнес за устойчивое развитие. [Электрон ресурс] – [URL]: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/ipusk_64._oktjabr_2017_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/sudas.pdf
10. «Что такое устойчивое сельское хозяйство | Институт устойчивости сельского хозяйства». URL: www.asi.ucdavis.edu . 11 декабря 2018 г. (Дата обращения: 20 января 2019 г.)
11. «Введение в устойчивое сельское хозяйство». Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Онтарио. 2016. (Дата обращения: 10 октября 2019 г.)
12. Браун, Л.Р. (2012). Мир на грани. Институт земной политики. Нортон. ISBN 978-1-136-54075-2.
13. Рокстрем, Йохан; Уильямс, Джон; Мэтьюз, Натаниэль; Гордон, Лайн; Веттерстранд, Ханна; ДеКлерк, Фабрис; Шах, Мухир (13 мая 2016 г.). «Устойчивая интенсификация сельского хозяйства для процветания человечества и глобальной устойчивости». Амбио. 46(1): 4–17. doi:10.1007/s13280-016-0793-6. ПБК 5226894. PMID27405653.
14. Русчасига “пермакультура” (ингл. *permaculture* — *permanent agriculture* — «Доимий қишлоқ хўжалиги») — табиий экотизимлар билан ўзаро боғлиқликларга асосланган, ён-атрофдаги маконни лойihalаштиришга бўлган

ёндашув ва қишлоқ хўжалигини юритиш тизими. Пермадехқончилик органик дехқончиликни ривожлантиришнинг кенг тарқалган йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштирувчи, ўз қобиғида фаолият юритувчи ёпиқ тизимни яратишни назарда тутаяди, бу тизимда анъанавий қишлоқ хўжалиги методлари ҳам, замонавий илм-фан ва техника ҳам қўлланилади. [Электрон ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермакультура>.

15. Бен Фальк. Устойчивая ферма и усадьба: инновационный подход к пермакультуре и проектированию целых систем. Челси Грин, 2013. стр. 61–78.
16. Promoting sustainable agriculture and rural development // Rome: FAO, 1996.
17. Гусаков, В. Г. Аграрная экономика: термины и понятия: энцикл. справ. / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. - Минск: Беларус. наука, 2008. - 576 с.
18. Ганюков, Д. В. Организационно-экономические инструменты устойчивого развития аграрного региона (на материалах Карачаево-Черкесской Республики): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. В. Ганюков; Кисловодский ин-т экономики и права. – Кисловодск, 2013. – с. 22-23; Иванов, В. А. Методологические основы устойчивого развития аграрного сектора / В. А. Иванов, А. С. Пономарева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. - №4 (16). – с. 117; Резниченко, С. М. Приоритеты устойчивого развития аграрного сектора экономики (теория и практика): автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / С. М. Резниченко; Адыгейский гос. ун-т. - Краснодар, 2013. – с. 19-20; Седнев, Е. В. Факторы и критерии устойчивого развития экономики сельского хозяйства / Е. В. Седнев // Молодежь и инновации – 2013: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Горки, 29-31 мая 2013 г.: в 4 ч. / Беларус. гос. сельскохоз. акад.; гл. ред. А. П. Курдеко. – Горки, 2013. – Ч. 4. - с. 142.